

Organ-on-a-chip de riñón: Avances de la tecnología emergente hacia modelos clínicamente relevantes

Asesor: *Dr. Christian Chapa González, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez*

Estudiante: *María Belém García San Luis, Instituto Politécnico Nacional*

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los riñones son los encargados de excretar productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, regulan el equilibrio hídrico y electrolítico, y también cumplen con una función regulatoria del equilibrio ácido-base. Cuando dichas funciones renales no se están llevando a cabo correctamente puede haber alguna enfermedad renal. Dentro de las enfermedades renales más comunes se encuentra la ERC (enfermedad renal crónica), esta es un gran problema en México y en su mayor parte es consecuencia de enfermedades crónicas no transmisibles mal atendidas, entre ellas: sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial sistémica, dislipidemias, entre otras. La guía del consorcio KDIGO (Enfermedad renal: mejora de los resultados mundiales) define la ERC como anomalías en la estructura o función del riñón, presente por más de tres meses, con implicaciones para la salud. Cuando la TFG (tasa de filtración glomerular) es menor a $60 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ se considera ERC, y esta se clasifica en cinco etapas con base en la TFG, en la etapa 5 la TFG es $<15 \text{ ml/min/1.73 m}^2$ y se considera como falla renal, en esta es necesario el uso de una terapia de sustitución renal. La terapia de sustitución renal incluye diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal, sin duda este último es la mejor opción para tratar la ERC, sin embargo, en México no es muy viable debido al nivel de deterioro orgánico que presentan los pacientes por las enfermedades primarias, los altos costos iniciales y sobre todo la falta de donaciones.

De acuerdo con el CENATRA, en México 17 425 personas esperan recibir un riñón y en este año solamente se han realizado 641 trasplantes, está claro que no ha sido posible cubrir la demanda de trasplantes de riñón, pues tan solo en 2017 había 13 634 personas necesitando de un trasplante y a pesar de que se realizaron trasplantes la cifra de personas que requieren un riñón aumentó. Es por ello que la implementación de nuevas alternativas que puedan sustituir las funciones que llevan a cabo los riñones es muy importante. En el presente trabajo analizamos el progreso en los diferentes modelos propuestos para la implementación de un microambiente que simule las condiciones fisiológicas renales y así pueda ser analizada la fisiología renal así como la evolución de una enfermedad, pero sobre todo nos enfocamos en los dispositivos que incluyen cultivos celulares para la formación de estructuras renales, en los dispositivos microfluídicos (organ-on-a-chip) y en la combinación de ambos o diversas técnicas que dan pauta a la posibilidad de crear un riñón artificial.

Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico

METODOLOGÍA

Mediante la biblioteca virtual BiVir y la plataforma CONRICyT se realizó la búsqueda de artículos sobre dispositivos o modelos encaminados a la futura realización de un riñón artificial implantable, tales como modelos de cultivo de células renales, dispositivos microfluídicos (organ-on-a-chip de riñón), modelos impresos 3D o bien la combinación de diferentes técnicas. La búsqueda de información se realizó utilizando palabras clave como "kidney", "device", "chip", "artificial", "implantable". Primero se recopiló artículos del año 2010, posteriormente del año 2011 y así sucesivamente hasta recopilar la información del presente año.

Adicionalmente, se utilizó la plataforma Biorender para ilustrar la metodología o el funcionamiento de los dispositivos con mayor relevancia, logrando con esto una mayor comprensión de las técnicas utilizadas o el funcionamiento de los dispositivos.

Finalmente realizamos la búsqueda de dispositivos en pruebas clínicas que son los más cercanos a un riñón artificial.

CONCLUSIONES

Durante la estancia de investigación se conoció la fisiología renal, la enfermedad renal crónica y los principales fundamentos de un organ-on-a-chip de riñón, así como de otros dispositivos que utilizan la combinación de diferentes técnicas, reconocemos que estos simulan un microambiente de la fisiología renal y aunque su aplicación más común es evaluar la evolución de una enfermedad o bien realizar estudios de nefrotoxicidad, estos también se pueden encaminar hacia el desarrollo de un riñón artificial implantable. Se encontraron dispositivos en fases clínicas que son portátiles y aunque mostraron ciertas implicaciones sus resultados son prometedores. Actualmente se está desarrollando un dispositivo que busca ser implantable y aunque está en pruebas preclínicas, confiamos en que en los próximos años se realicen las pruebas clínicas.